

УДК 76.021

МРНТИ 18.31.41

АНАЛИЗ РЕБРЕНДИНГА И ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

БАЗАРБАЕВА САУЛЕ МАРАТОВНА

Доктор технических наук, профессор кафедры «Дизайн и инженерная графика»
НАО «Евразийский Национальный Университет имени Л. Н. Гумилёва»
Астана, Казахстан

ШИРОБОКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА

Магистрант 2 курса, Архитектурно-строительный факультет, специальность «Дизайн»
НАО «Евразийский Национальный Университет имени Л. Н. Гумилёва»
Астана, Казахстан

Аннотация: *Статья посвящена анализу ребрендинга, культурных символов и маскотов как взаимосвязанных элементов корпоративной идентификации. Цель исследования - определить особенности их восприятия потребителями в рамках единой системы визуальной коммуникации бренда. Теоретическую основу составили 14 научных публикаций по проблемам корпоративной идентификации, визуальной идентичности, ребрендинга, культурных символов и маскотов. Эмпирическая база включает результаты опроса 90 респондентов. Установлено, что отношение к современным изменениям корпоративной идентификации и к ребрендингу носит преимущественно условный характер и во многом зависит от качества дизайна. Наиболее высокий уровень поддержки зафиксирован в отношении использования национальных мотивов. Маскоты в восприятии респондентов рассматриваются не как универсальный, а как контекстно обусловленный элемент. Сделан вывод о том, что эффективность корпоративной идентификации определяется уместностью визуального решения, его культурной релевантностью и соответствием типу организации.*

Ключевые слова: *корпоративная идентификация, ребрендинг, культурные символы, национальные мотивы, маскоты, визуальная коммуникация, графические элементы.*

Корпоративная идентификация в современной научной литературе рассматривается не как совокупность отдельных графических атрибутов, а как многосоставная система бренда, объединяющая визуальные, коммуникативные и стратегические компоненты. В библиометрическом обзоре M. Fetscherin и J.-C. Usunier корпус исследований corporate branding охватывает 264 публикации 1969–2008 гг. в 150 журналах и описывается как междисциплинарное поле, в котором выделяются три подхода к корпоративному брендингу и семь базовых исследовательских направлений, включая corporate and visual identity. В систематическом обзоре M. Yu и соавт., выполненном по процедуре PRISMA, из 559 публикаций были отобраны 34 исследования, посвящённые влиянию логотипа, цвета, названия, типографики и шрифта на установки и поведенческие реакции потребителей. В статье I. Polishchuk, O. Yakushevskaya, Y. Dovhan, V. Petrova корпоративная идентификация определяется как комплекс визуальных, аудиальных и концептуальных элементов, обеспечивающих идентификацию компании, формирование доверия и согласованность рыночной коммуникации [1-3].

В пределах этой исследовательской рамки ребрендинг рассматривается как один из наиболее чувствительных механизмов трансформации корпоративной идентификации. В статье A. S. Williams, S. Son, P. Walsh, J. Park на материале экспериментального исследования показано, что отношение аудитории к ребрендингу играет значимую роль в реакции на изменение логотипа, а оценка нового логотипа частично опосредует связь между его обновлением и лояльностью к бренду. Систематический обзор T. Xie фиксирует, что дизайн

логотипа влияет на consumer response через его элементы и что актуальные исследования всё чаще выходят за пределы исключительно визуального понимания логотипа, включая мультисенсорные системы и культурную адаптацию. В статье Y. Zhang по данным двух экспериментальных исследований установлено, что более сложные логотипы положительно связаны с намерением покупки, а воспринимаемая роскошь частично опосредует этот эффект; при этом поколенческие различия значимо проявляются не во всех связях. В исследовании A. P. Utami и соавт. ребрендинг трактуется как стратегическая трансформация, выходящая за пределы смены логотипа или названия и охватывающая видение компании, миссию, ценности и бренд-коммуникацию; по данным опросного исследования такие стратегии положительно и значимо связаны с результативностью компании, а согласованная и прозрачная коммуникация рассматривается как фактор успешного посткризисного восстановления репутации [4-7].

Отдельный блок исследований связан с культурными символами и локально считываемыми визуальными кодами. В статье J. Zhao, L. Xie, Z. Huang, основанной на опросе 274 потребителей и модели PLS-SEM, показано, что культурные визуальные символы влияют на предпочтение бренда через культурное познание и культурную идентичность; при этом цвет и упаковка демонстрируют более сильное влияние на cultural cognition, тогда как типографика играет более заметную роль в формировании cultural identity. В статье M. P. Toldos, C. Agredano, M. A. López-Lomelí, J. Rialp-Criado по данным опроса 932 потребителей из трёх стран установлено, что воспринимаемая локальность бренда сильнее связана с brand coolness, чем воспринимаемая глобальность, а локально значимые сигналы усиливают культурную релевантность бренда. Эти данные важны для анализа национальных мотивов в корпоративной идентификации, поскольку позволяют рассматривать их не как декоративное дополнение, а как часть системы визуальной коммуникации бренда [8-9].

Ещё одно направление связано с маскотами и антропоморфными персонажами в брендинге. В статье S. Brown подчёркивается повсеместное присутствие животных, маскотов и брендовых икон в маркетинге; на материале контент-анализа автор выделяет жизненный цикл рекламной иконы и четыре стратегии beastly branding. Название и библиографическое описание статьи B. Khalid прямо указывают на анализ влияния бренд-персонажа на намерения покупки на продовольственном рынке Таиланда, что делает этот источник релевантным для потребительского измерения темы маскотов. В экспериментальном исследовании J. Oh, D. Kim с участием 203 респондентов показано, что наличие маскота само по себе не дало значимого прямого эффекта по ряду зависимых переменных, однако через последовательную медиацию social presence и engagement было связано с более высокой удовлетворённостью сайтом, намерением повторного посещения и намерением покупки. В эксперименте E. Geçit, S. Ulaş, M. Yalçın с использованием eye tracking и участием 30 человек установлено, что маскоты в Instagram-рекламе в целом уступали по визуальной привлекательности изображению продукта и информационным блокам, но объектные и анималистические маскоты привлекали больше внимания, чем роботизированные и фантазийные [10-13].

Для постановки проблемы значима и линия исследований, связывающая корпоративную коммуникацию с легитимностью организации. В экспериментальной статье I. Lock, C. Schulz-Knappe на основе онлайн-дизайна 2×2 с участием 321 респондента показано, что воспринимаемая достоверность CSR-коммуникации предсказывает output legitimacy, тогда как участие в процессе принятия решений не продемонстрировало сопоставимого эффекта. Для темы настоящей статьи это важно потому, что ребрендинг, культурные символы и маскоты функционируют не изолированно, а внутри более широкой системы корпоративной коммуникации, где значение имеет не только сам визуальный элемент, но и его воспринимаемая уместность, достоверность и соответствие ожиданиям аудитории [14].

Рабочая интерпретация массива публикаций позволяет выделить исследовательский дефицит. В доступной литературе визуальная идентификация бренда, ребрендинг, культурные символы и маскоты чаще изучаются по отдельности: либо через анализ логотипа и визуальных элементов, либо через эффекты локальности и культурной идентичности, либо через

рекламную и цифровую функцию маскотов [1-14]. Интегрированное рассмотрение этих трёх компонентов как взаимосвязанных элементов одной системы корпоративной идентификации представлено существенно слабее. В особенности это относится к исследованиям, ориентированным на восприятие потребителей в казахстанском контексте. Именно этим определяется актуальность статьи «Ребрендинг, культурные символы и маскоты в системе корпоративной идентификации».

Цель статьи - рассмотреть ребрендинг, культурные символы и маскоты как взаимосвязанные элементы корпоративной идентификации и оценить их восприятие потребителями. Для достижения цели ставятся следующие задачи: определить место указанных элементов в структуре корпоративной идентификации; сопоставить подходы, представленные в научной литературе; проанализировать отношение респондентов к современным изменениям корпоративной идентификации, к влиянию ребрендинга на узнаваемость бренда, к использованию национальных мотивов и к уместности маскотов. Эмпирическую основу исследования составляет опрос 90 респондентов.

Эмпирическую основу исследования составили ответы 90 респондентов. Процентные значения, представленные на диаграммах, были пересчитаны в абсолютные значения. Это позволило сопоставить не только доли ответов, но и фактическое распределение позиций внутри выборки.

Рис. 1 - Отношение респондентов к современным изменениям корпоративной идентификации.

По вопросу об отношении к современным изменениям корпоративной идентификации положительный ответ дали 36 респондентов, что составляет 40,0 % выборки. Вариант «зависит от дизайна» выбрали 48 человек, или 53,3 %. Отрицательный ответ зафиксирован у 6 респондентов, или 6,7 %. Следовательно, преобладающей оказалась безусловная поддержка изменений, а условная позиция, при которой их принятие напрямую связывается с качеством дизайнерского решения и его уместностью в конкретной визуальной системе бренда.

Рис. 2 - Влияние ребрендинга на узнаваемость бренда в восприятии респондентов.

Ответы на вопрос о влиянии ребрендинга на узнаваемость бренда распределились менее однозначно. Положительное влияние признали 27 респондентов, или 30,0 %. Отрицательно ответили 36 человек, или 40,0 %. Ещё 27 респондентов, или 30,0 %, указали, что эффект зависит от дизайна. Таким образом, в пределах данной выборки ребрендинг не воспринимается как универсальный инструмент автоматического повышения узнаваемости. Вместе с тем 54 респондента из 90, то есть 60,0 % выборки, либо допускают положительный эффект ребрендинга, либо связывают его с качеством визуального решения, а не отвергают полностью.

Отношение респондентов к использованию национальных мотивов в корпоративной идентификации в контексте Казахстана

Рис. 3 - Отношение респондентов к использованию национальных мотивов в корпоративной идентификации в контексте Казахстана.

Наиболее выраженная поддержка зафиксирована в вопросе об использовании национальных мотивов. Положительно к ним относятся 57 респондентов, что составляет 63,3 % выборки. Вариант «зависит от дизайна» выбрали 24 человека, или 26,7 %. Отрицательный ответ дали 9 респондентов, или 10,0 %. Это самый высокий показатель однозначно положительной оценки среди всех четырёх блоков опроса. Полученные данные показывают, что включение национальных мотивов в систему корпоративной идентификации в казахстанском контексте воспринимается заметно благожелательнее, чем ребрендинг как таковой или универсальное использование маскотов.

Отношение респондентов к необходимости маскотов

Рис. 4 - Отношение респондентов к необходимости маскотов.

По вопросу о необходимости маскотов 60 респондентов, или 66,7 %, указали, что их уместность зависит от специфики организации. Позицию «должны быть у всех и каждого» выбрали 18 человек, или 20,0 %. Ещё 12 респондентов, или 13,3 %, считают, что маскоты не нужны. Следовательно, в восприятии большинства опрошенных маскот не является обязательным элементом корпоративной идентификации. Его допустимость связывается

прежде всего с профилем организации, характером её коммуникации и типом визуальной среды, в которой он используется.

Сопоставление четырёх распределений позволяет выделить несколько эмпирически устойчивых закономерностей. Во-первых, респонденты чаще оценивают элементы корпоративной идентификации не по бинарной модели «нужно - не нужно», а по контекстной модели «уместно - неуместно в зависимости от дизайна». Во-вторых, наиболее высокий уровень прямой поддержки получили национальные мотивы. В-третьих, наибольшая осторожность зафиксирована в отношении ребрендинга и маскотов, то есть тех элементов, которые особенно сильно зависят от конкретной формы визуального воплощения. Смоделированный вывод: для данной выборки решающим фактором выступает не сам факт обновления или символического насыщения идентификации, а качество и контекст её проектного решения.

Полученные данные в части ребрендинга соотносятся с теми исследованиями, в которых реакция аудитории на обновление бренда рассматривается как зависимая не только от самого факта изменения, но и от отношения к нему, оценки нового визуального решения и характеристик логотипа. В экспериментальном исследовании [4] показано, что отношение к ребрендингу влияет на реакцию аудитории, а оценка нового логотипа частично опосредует связь между его изменением и лояльностью. В систематическом обзоре [5] зафиксировано, что элементы дизайна логотипа воздействуют на consumer response дифференцированно. В исследовании [6] установлена связь сложности логотипа с воспринимаемой роскошью и намерением покупки, а в работе [7] ребрендинг рассматривается как более широкая стратегическая трансформация, выходящая за пределы простой замены знака или названия. На этом фоне преобладание ответов «зависит от дизайна» в вопросах о современных изменениях корпоративной идентификации и о влиянии ребрендинга на узнаваемость выглядит методологически закономерным.

Результаты по национальным мотивам также согласуются с уже опубликованными данными. В исследовании [8] показано, что культурные визуальные символы влияют на предпочтение бренда через культурное познание и культурную идентичность, причём разные элементы визуальной системы действуют неравномерно. В работе [9] установлено, что воспринимаемая локальность бренда сильнее связана с brand coolness, чем воспринимаемая глобальность. В контексте рассматриваемого опроса это позволяет интерпретировать высокую поддержку национальных мотивов как указание на значимость локально распознаваемых культурных кодов в системе корпоративной идентификации.

Данные по маскотам показывают наиболее выраженную зависимость оценки от организационного контекста. Это соотносится с существующим массивом исследований, где маскоты рассматриваются как инструменты брендинга и маркетинговой коммуникации, но их эффект описывается как неоднородный. В работе [10] антропоморфные брендовые персонажи рассматриваются как устойчивая часть маркетинговой культуры. Уже сам предмет исследования [11] показывает связь маскота с намерением покупки. В эксперименте [12] установлено, что включение маскота в цифровую среду может быть связано с более высокой удовлетворённостью сайтом, намерением повторного посещения и намерением покупки через последовательную медиацию social presence и engagement. Одновременно исследование [13] показывает, что визуальная заметность маскота зависит от его типа и от композиции рекламного сообщения. Поэтому доминирование ответа «зависит от специфики организации» следует считать не случайным, а содержательно обоснованным результатом.

Дополнительное значение имеет и то, что респонденты в трёх из четырёх блоков выбирали не крайние позиции, а условные ответы, связывающие принятие визуального решения с его убедительностью и уместностью. Такая структура ответов согласуется с исследованием, где показано, что для легитимности организации значима воспринимаемая достоверность корпоративной коммуникации. В прикладном смысле это означает, что ребрендинг, культурные символы и маскоты оцениваются не изолированно, а как части более

широкой системы институциональной коммуникации бренда, в которой значение имеет соответствие визуального решения ожиданиям аудитории [14].

По результатам опроса 90 респондентов корпоративная идентификация воспринимается прежде всего как контекстно зависимая система визуальной коммуникации, а не как набор универсально эффективных решений. На это указывает доминирование условных ответов в трёх из четырёх смысловых блоков исследования. В вопросе о современных изменениях корпоративной идентификации 53,3 % респондентов связали их оценку с качеством дизайна. В вопросе о необходимости маскотов 66,7 % указали на зависимость от специфики организации. Это означает, что для значительной части аудитории решающим критерием является не сам факт обновления или использования визуального инструмента, а его уместность в конкретной институциональной и коммуникативной ситуации.

Ребрендинг в пределах исследованной выборки не воспринимается как безусловный механизм повышения узнаваемости бренда. Положительно его влияние оценили 30,0 % респондентов, отрицательно - 40,0 %, ещё 30,0 % связали эффект с качеством дизайнерского решения. Следовательно, ребрендинг не обладает в восприятии потребителей автоматической ценностью и требует проектной обоснованности. Практическое значение этого вывода состоит в том, что обновление корпоративной идентификации должно строиться не вокруг самого факта изменения, а вокруг визуальной целостности, понятности и соответствия ожиданиям целевой аудитории.

Наиболее высокий уровень поддержки получил вопрос об использовании национальных мотивов в корпоративной идентификации в контексте Казахстана. Положительно этот подход оценили 63,3 % респондентов, ещё 26,7 % допустили его при условии качественного дизайна. Это позволяет заключить, что культурно маркированные визуальные элементы обладают более высокой степенью потребительской приемлемости, чем абстрактный ребрендинг или универсализация маскотов. Смоделированный вывод: в казахстанском контексте обращение к национальным мотивам может рассматриваться как перспективное направление проектирования корпоративной идентификации при условии аккуратной визуальной интеграции и отказа от декоративной стилизации без содержательного основания.

Маскоты оцениваются респондентами как инструмент с ограниченной и ситуационной применимостью. Только 20,0 % считают, что они должны присутствовать у всех организаций, тогда как 66,7 % связывают их уместность со сферой деятельности и спецификой организации. Это позволяет сделать вывод о том, что маскот не воспринимается как обязательный элемент корпоративной идентификации. Его использование оправдано прежде всего там, где оно усиливает характер бренда, упрощает коммуникацию с аудиторией или поддерживает эмоциональную узнаваемость, но не вступает в противоречие с институциональным образом организации.

В совокупности результаты исследования показывают, что потребительское восприятие корпоративной идентификации определяется не наличием отдельных визуальных компонентов само по себе, а согласованностью трёх параметров: качества дизайна, культурной уместности и соответствия типу организации. Прикладное значение этого вывода состоит в том, что при разработке корпоративной идентификации целесообразно избегать универсальных решений. Для практики брендинга более обоснованным является дифференцированный подход, при котором ребрендинг проходит через проверку на визуальную убедительность, национальные мотивы используются как инструмент культурной релевантности, а маскоты вводятся только там, где они действительно поддерживают коммуникационную стратегию бренда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fetscherin M., Usunier J.-C. Corporate branding: an interdisciplinary literature review // *European Journal of Marketing*. 2012. Vol. 46. P. 733-753. DOI: 10.1108/03090561211212494.
2. Yu M., Abidin S., Shaari N., He C., Shi L., Liu Q. Effects of brand visual identity on consumer attitude: a systematic literature review // *Environment and Social Psychology*. 2024. Vol. 9. DOI: 10.59429/esp.v9i9.3041.
3. Polishchuk I., Yakushevska O., Dovhan Y., Petrova V. Corporate identity as a strategic tool for brand management // *European Science*. 2025. No. 5, Special issue sge42-05. P. 262-276. DOI: 10.30890/2709-2313.2025-42-05-043.
4. Son S. W., Walsh P., Park J. The influence of logo change on brand loyalty and the role of attitude toward rebranding and logo evaluation // *Sport Marketing Quarterly*. 2021. Vol. 30. P. 69-81. DOI: 10.32731/SMQ.291.032021.06.
5. Xie T. The influence of brand logo design elements on consumer response: a systematic review // *Highlights in Business, Economics and Management*. 2025. Vol. 62. P. 59-67. DOI: 10.54097/8wjva227.
6. Zhang Y. Generational perspectives on logo complexity: influencing luxury perception and purchase intention // *Frontiers in Communication*. 2025. Vol. 10. DOI: 10.3389/fcomm.2025.1475326.
7. Utami A., Fachria E., Arifah R., FK P., Kusumaningrum Y., Fawwaz R. Analysis of rebranding strategies in companies experiencing crisis // *Priviet Social Sciences Journal*. 2026. Vol. 6. P. 76-86. DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1328.
8. Zhao J., Xie L., Huang Z. Cultural visual symbols in intangible cultural heritage branding and their effects on cultural identity and brand preference: implications for cultural sustainability // *Sustainability*. 2026. Vol. 18. Art. 3200. DOI: 10.3390/su18073200.
9. Toldos M. P., Agredano C., López Lomelí M. A., Rialp J. Perceived brand localness and globalness as drivers of brand coolness across consumer culture // *Discover Sustainability*. 2026. DOI: 10.1007/s43621-026-02987-3.
10. Brown S. Where the wild brands are: some thoughts on anthropomorphic marketing // *The Marketing Review*. 2010. Vol. 10. P. 209-224. DOI: 10.1362/146934710X523078.
11. Khalid B. Mascot effect: analysing brand character influence on purchase intentions in Thailand's food market // *Ukrainian Food Journal*. 2025. Vol. 14. P. 775-791. DOI: 10.24263/2304-974X-2025-14-4-13.
12. Oh J., Kim D. The impact of animated mascot displays on consumer evaluations in e-commerce // *Administrative Sciences*. 2025. Vol. 15. Art. 203. DOI: 10.3390/admsci15060203.
13. Geçit E., Ulaş S., Yalçın M. The effects of different kinds of brand mascots used in advertisements on visual attention: an experimental study // *International Journal of Marketing, Communication and New Media*. 2025. Vol. 13. DOI: 10.54663/2182-9306.2025.v.13.n.25.41-62.
14. Lock I., Schulz-Knappe C. Credible corporate social responsibility (CSR) communication predicts legitimacy: evidence from an experimental study // *Corporate Communications: An International Journal*. 2019. Vol. 24, No. 1. P. 2-20. DOI: 10.1108/CCIJ-07-2018-0071.